

THE ANDALÚZSKÁ SIEŤ PASIENKOV- PROTIPOŽIARNYCH OBLASTÍ

AGROLESNÍCKY MANAŽMENT PROTIPOŽIARNYCH BARIÉR

1. Ganado caprino en un cortafuegos de Iznalloz, Granada 2. Cortafuegos de la RAPCA, caprino de leche en Iznalloz, Granada 3. Rebaño caprino en un cortafuegos de Iznalloz, Granada 4. Ganado ovino y caprino en una zona de cortafuegos de la RAPCA, Lanjarón, Granada

ČO A PREČO

Andalúzska sieť pasienkov a protipožiarnych oblastí (RAPCA) je iniciatíva vyvinutá andalúzsskou regionálnou vládou, ktorá kombinuje udržateľné obhospodarovanie lesov so stratégiami prevencie lesných požiarov. RAPCA saskladá zo siete chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí svojimi stádami prispievajú k prevencii lesných požiarov prostredníctvom kontrolovanej pastvy v protipožiarnych oblastiach, čo spôsobuje prerušenie lesných masív, aby sa zabránilo šíreniu požiaru. Jej hlavným cieľom je udržiavať a spravovať protipožiarné oblasti prostredníctvom plánovaného využívania pastvy, integrovať činnosť chovu hospodárskych zvierat ako účinný nástroj ochrany krajiny a prevencie požiarov. Táto sieť sa rozprestiera po celej Andalúzii a rozvíja sa vo verejných lesoch. V súčasnosti sa rozprestiera na približne 14 000 hektároch a integruje stovky chovov hospodárskych zvierat.

KLÚČOVÉ SLOVÁ: požiarne bariéra, Andalúzia, hospodárske zvieratá, pastviny, požiar, prevencia, agrolesníctvo

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Pastieri a chovatelia hospodárskych zvierat sú kľúčovými aktérmi tohto modelu, pretože majú na starosti vedenie zvierat pri obhospodarovaní lesa. Za túto činnosť sú platení podľa plochy, ktorú obhospodarujú, typu vegetácie, svahu, vzdialenosti od ovčína a stupňa spotreby biomasy. Dobrá protipožiarna údržba znamená udržať vegetáciu pod kontrolou pred príchodom leta. Zber na jar by sa mal zintenzívniť, pretože hoci sa protipožiarna bariéra riadiapo celý rok, práve v tomto ročnom období sa pastva zvyšuje. Aby sa zvieratá pásli na drevnatom substráte, používajú sa rôzne stratégie, ako je začlenenie doplnkov krmiva s nízkym obsahom vlákniny do výbehov alebo pastvazvierat v oblastiach blízko protipožiarnej bariéry, kde je tráva menej lignifikovaná. Bežnou praxou je aj používanie GPS obojkov, ktoré zabezpečujú riadenie oblastí záujmu. Ďalšia kľúčová otázka súvisí s použitými druhmi hospodárskych zvierat. Tie sa líšia podľa typu vegetácie a charakteristík terénu. V prípadových štúdiách ide o zmiešané stádo oviec a kôz a stádo dojnic, ktorých úžitkovosť je vysoko efektívna na krovinách a v dolnej časti horskej oblasti.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY

Výhody udržiavania protipožiarneho prostredníctvom ich manažmentu hospodárskymi zvieratami sú početné a umožňujú tejto sieti dosiahnuť ciele protipožiarnej prevencie v oblastiach s vysokou krehkosťou životného prostredia, predchádzať strate biotopov, udržiavať ekologickú rovnováhu systémov a ich biodiverzitu a predchádzať strate a degradácii pôdy. RAPCA sa vzťahuje na všetky andalúzske provincie a je začlenený do andalúzskeho plánu prevencie lesných požiarov.

Protipožiarne oblasti spravované sieťou sa zvyčajne nachádzajú v strategických vysoko rizikových oblastiach, najmä v horských a lesných oblastiach, kde môžu mať požiare ničivé účinky. Preto hospodárske zvieratá zohrávajú kľúčovú úlohu pri predchádzaní požiarom v ťažko prístupných oblastiach. Na druhej strane je zníženie vegetačného paliva v lesno-mestských oblastiach nevyhnutné z hľadiska prevencie veľkých katastrof.

Okrem týchto priamych vplyvov na lesné systémy má chov hospodárskych zvierat dvojnásobný úžitok z tohto inštitucionálneho programu, ktorý koordinuje regionálne ministerstvo pre udržateľnosť a životné prostredie prostredníctvom Agentúry pre životné prostredie a vodu andalúzskej regionálnej vlády. Po prvé, chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí sú do nej zahrnutí, majú dôležitý zdroj krmiva pre svoje zvieratá, ktorý sa využíva prostredníctvom extenzívnej alebo poloextenzívnej pasvy, ročných zmlúv alebo využívania pasienkov. Po druhé, dostávajú finančnú kompenzáciu za túto úlohu obhospodarovania lesov v závislosti od predtým stanovených záväzkov týkajúcich sa redukcie krovín a pasienkov, čo pôsobí ako ekonomický doplnok, ktorý ovplyvňuje ziskovosť samotných chovov hospodárskych zvierat.

Zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok pastierov sa odráža vo zvýšení miery osídlenia vidieckeho obyvateľstva, čo má zase ďalšiu výhodu spojenú s týmto programom, ktorá opäť súvisí s prevenciou a súvisí s dozornou prácou vykonávanou týmito pastiermi, pretože ich pokračujúca prítomnosť na území umožňuje včasné odhalenie požiarov.

Na záver je potrebné poznamenať, že tieto lesné hospodárske práce majú priamy vplyv na uznanie práce pastierov a obnovu tradičného využitia lesov.

ZDÔRAŽŇUJE:

- Jeho hlavným cieľom je udržiavať a obhospodarovať protipožiarne oblasti prostredníctvom plánovaného využívania pasvy, čím sa činnosť hospodárskych zvierat integruje ako účinný nástroj ochrany krajiny a požiarnej prevencie.
- Pastieri a chovatelia hospodárskych zvierat sú kľúčovými aktérmi v tomto modeli, pretože majú na starosti vedenie zvierat pri obhospodarovaní lesa.
- Protipožiarne oblasti spravované sieťou sa zvyčajne nachádzajú v strategických vysoko rizikových oblastiach, najmä v horských a lesných oblastiach, kde môžu mať požiare ničivé účinky.

More Information (web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.